

МАТН КАТЕГОРИЯЛАРИ ХУСУСИДА

*М.Ҳакимов, ФарДУ профессори,
Д.Комилова, ФарДУ мустақил тадқиқотчиси*

Аннотация. *Мақолада матн категориялари хусусида фикр юритилади. Шунингдек, эксплицит ва имплицит категориялар ҳам таҳлилга тортилади.*

Калит сўз ва иборалар. *Матн, матн категориялари, категория ҳосил қилувчи элементлар гуруҳи, эксплицит ва имплицит ифодаланиш, умумийлик ва хусусийлик.*

Матн лингвистикаси йўналишида матн категорияларини аниқлашга оид ишлар сони кундан-кунга ортиб бормоқда, бу масала тилшуносликнинг энг долзарб муаммолари сифатида эътироф этилмоқда. И.Р.Гальпериннинг матн категориялари ҳақидаги қарашлари бошқа тадқиқот ишларига нисбатан тўлиқ ва мукамаллиги билан ажралиб туради¹. Матн категориялари масалаларига бағишланган ишларда, аввало, категория терминига алоҳида урғу берилиб, бу термин кўплаб фанларда қўлланиши таъкидланади. Жумладан, бу термин фалсафада қўлланувчи махсус сўз бўлиб, объектив борлиқдаги нарса ва ҳодисаларнинг ўзаро муносабатига асосланган умумий ва хусусий белгилар яхлитлигини ифодалаши таъкидланади. “Категория” термини тилшуносликда ҳар қандай лисоний элементлар гуруҳининг умумийлашиши ва хусусийлашишидан иборат бўлган тизим сифатида тушунтирилади. Яна ҳам аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак, категория термини бир тизимдаги лисоний бирликларнинг умумий белгилари билан бирлашувчи ва хусусий белгилари билан зидланувчи гуруҳига нисбатан қўлланади. А.Ҳожиев бу терминнинг лингвистик моҳиятини яна ҳам аниқроқ тушунтиради. Жумладан, у “категориал маъно – сўзнинг маълум бир сўз туркумига мансублиги асосида белгиланадиган абстракт грамматик маъно, мас., *уй, дарахт, сув, тош, уйқу* сўзлари учун предметлик маъноси; *ғўзал, аччиқ, узун, ёруғ, яшил* сўзлари учун умумий бўлган белги маъноси; *кел, ўйна, югур, ўрган, чиниқ* сўзлари учун умумий бўлган ҳаракат маъноси категориал маънодир”², деб изоҳлайди. Демак, категория терминининг лисоний системадаги ўрни шу тизимга

¹ Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. — М.: Наука, 1981; Вайнрих Х. Текстовая функция французского артикля // Новое в зарубежной лингвистике. — Москва: Прогресс, 1978. — С.370-387; Харвег Р. Редуцированная речь // Новое в зарубежной лингвистике. — Москва: Прогресс, 1978. — С.388-401; Тураева З.Я. Лингвистика текста. — Москва: Просвещение, 1986; Воронец М.Н. Теория текста. — Барнаул: АлтГПУ, 2021; Боймирзаева С. Матн модаллиги. — Тошкент: Фан, 2010.

² Ҳожиев А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. — Тошкент: Ўқитувчи, 1985. — Б. 42.

мансуб бирликларнинг умумий ва хусусий маънолари билан белгиланади. Жумладан, тил сатҳлари бирликларига нисбатан морфологик парадигмада категория ҳосил қилувчи элементлар гуруҳи шакллантирилади. Категория термини барча тил сатҳи бирликларига нисбатан қўлланилади. Ҳар бир сатҳ элементларининг умумий ва ўзаро зидланувчи белгилар асосида муайян гуруҳга бирлашиши категория термини тушунчасини ифодалайди. Категория термини тил сатҳлари тизимида ўзига хос кичик системани ҳосил қилади. Синтактик сатҳ бирлиги ҳисобланган "...гапга хос категориялар ўз навбатида матн категорияларидан фарқланади. Матнни ҳосил қилиш билан боғлиқ категориал белгилар ўзига хос алоҳида тизим сифатида бошқа бирликлардан фарқланади. Булар гапга нисбатан ўзига хос махсус категория сифатида эътироф этилади. Матн категорияси тушунчаси ҳали матн тилшунослиги йўналишида ўзининг аниқ таърифига эга бўлганича йўқ"³. Матн категорияси ҳақидаги тушунчалар матн, нутқ ҳодисаларининг генератив ва лингвистик парадигмаларига нисбатан белгиланади. Матн тилшунослиги йўналиши пайдо бўлиши билан тилнинг коммуникатив бирлигига нисбатан категория терминидан фойдаланиш бошланди. Ҳозирги кунда матн категорияси тушунчалари талқинида ҳар хиллик кўзга ташланади. Масалан, И.Р.Гальперин матн категорияси тушунчаларини уни юзага келиш қонуниятлари⁴ билан изоҳлайди. Бошқа муаллифлар⁵да эса матн категорияси термини нутқий асарнинг ўзига хослиги билан изоҳланади. Матн категориясига оид талқинларнинг яна бирида асарнинг мазмуний томони ва структур хусусиятлари биринчи планга олинади. Матн категорияси ҳақида сўз борганда, барча матнларга хос бўлган белгилар назарда тутилиши керак. Бу белгилар ҳажм нуқтаи назардан ҳам, мазмун нуқтаи назардан ҳам барча матнларга тааллуқли бўлиши керак. Бизнингча, ҳар қандай матн учун умумий бўлган белгилар матн категориясини ҳосил қилиши керак. Айни вақтда матн мазмуни ва шаклига оид идрок жараёни учун ўзаро фарқланувчи хусусиятларнинг мавжудлиги категория термини тушунчасини ўзида акс эттиради. Таниқли немис тилшуноси В.Дресслер ва бошқаларнинг таъкидлашича, "...текстуаллик модели шу тизимга, яъни матн тилшунослиги соҳасига оид бўлган ягона моделлардан бири саналади. Текстуаллик модели генеративлик, универсаллик,

³ Тураева З.Я. Лингвистика текста. – Москва: Просвещение, 1986. – С. 80.

⁴ Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – Москва: КомКнига, 2007. – 144 с.

⁵ Қаранг: Жаббарова Ф.У. Категория текста // Вестник Башкирского университета. 2011. Т.16. № 3. – С. 759.

контекстуаллик, интенционаллик, диалогиклик каби тушунчаларни ўз таркибига қамраб олади”⁶.

Ҳозирги кунда матн категориялари талқинига оид “уч асосий ёндашув”⁷ фарқланади. Лисоний бирликлар тадқиқига структур ёндашув бир синфга мансуб элементларнинг ўзаро зидланишига нисбатан белгиланади. Бу лисоний категорияларга хос бўлган биринчи ёндашувдир. Бир синфга мансуб лисоний элементларнинг функционал жиҳатларини аниқлашга йўналтирилган тадқиқотлар лисоний категория талқинига оид иккинчи ёндашув саналади. Турли даражадаги лисоний элементларнинг семантик вазибаларини аниқлашга асосланган гуруҳланиш мазкур ёндашувнинг моҳиятини ташкил қилади. Бунда лисоний тизимга мансуб элементнинг семантик инвариантга тааллуқлилиги умумийлик ва хусусийлик белгилари билан ифодаланади. Бир синфга мансуб лисоний система элементларининг прототипик таҳлилига оид ёндашувлар лисоний категория талқинига оид учинчи ёндашув ҳисобланади. Бу махсус луғатларда “когнитив ёндашув” ёки лисоний системанинг “прототипик” тадқиқи деб юритилади. “Прототип термини грекча *prototypon* сўзидан олинган бўлиб, у икки хил маънода қўлланилади. Жумладан, 1) муаллиф томонидан адабий типни яратиши учун хизмат қилувчи реал шахс ёки қаҳрамон; 2) муаллиф тасаввуридаги у ёки бу ҳодисалар образини шакллантиришга хизмат қилувчи воқеалар идроки”⁸. Лисоний система элементлари тадқиқига прототипик ёндашув коммуникация иштирокчилари тасаввурида типик образлар ассоциациясига асосан белгиланади. Матн категорияларига оид ёндашувлар талқинида ҳам генеративлик мавжуд бўлиб, у текстуаллик тизимига мансубдир.

Матн тилшунослиги соҳасидаги тадқиқотларда матнга хос бўлган категориялар таснифида ҳар хиллик мавжуд. Уларни бир умумий тизимга келтириш, матн категориялари иерархиясини белгилаш, матн категорияси ифодасида иштирок этувчи лисоний ва нолисоний бирликлар функцияларини аниқлаш, матн категорияси тизимига фикрни эксплицит ва имплицит ифодаланишига оид ҳодисаларни ҳам киритиш эҳтиёжи юзага келди. Матннинг шаклий ва мазмуний структурасини белгилашда фикрларни эксплицит ва имплицит ифодаланиш масалаларини ўрганиш устуворлик қилмоқда. Бу каби муаммолар тадқиқи бадий

⁶ Дресслер В. Синтаксис текста // Новое зарубежной лингвистике. Выпуск 8. – Москва: Прогресс, 1978. – С. 111-138.

⁷ Жаббарова Ф.У. Категория текста // Вестник Башкирского университета. 2011. Т.16. № 3. – С. 759.

⁸ Словарь иностранных слов. – Москва: Рус. яз., 1988. – С. 416.

матнга хос бадийлик категорияларининг илмий парадигма сифатида намоён бўлишига хизмат қилади.